

Citizen science for CIGESMED : pour une cartographie et un suivi des habitats coralligènes à l'échelle Méditerranéenne

Gatti Giulia¹, Gerovasileiou Vasilis², Dailianis Thanos², Panteri Emmanouella², Issaris Yiannis³, Sini Maria⁴, Salomidi Maria³, Dimitriadis Charalampos⁵, Nikitas Michalakis², Doğan Alper⁶, Thierry de Ville d'Avray Laure¹, David Romain¹, Çinar Melih Ertan⁶, Koutsoubas Drosos^{4,5}, Arvanitidis Christos², Sartoretto Stéphane⁷, Chenuil Anne¹, Féral Jean-Pierre¹.

¹ CNRS, *Institute Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie marine et continentale (IMBE), Station Marine d'Endoume, Marseille, France*

² *Centre hellénique de Recherche Marine, Institut de Biologie Marine, Biotechnologie et Aquaculture, Héraklion, Crète, Grèce*

³ *Centre hellénique de Recherche Marine, Institute d'Océanographie, Anavyssos, Attique, Grèce*

⁴ *Département de Science Marine, Ecole de l'Environnement, Université de l'Egée*

⁵ *Parc National de Zakynthos, Grèce*

⁶ *Department d'Hydrobiologie, Faculté des Pêches, Université Ege, Bornova, Izmir, Turquie*

⁷ *IFREMER, Zone Portuaire du Brégaillon, La Seyne-sur-mer, France*

Mots-clefs: sciences participatives, plongée, bio-construction, mer Méditerranée, gestion des données

Les habitats biogéniques dit « coralligènes » sont principalement construits sur les substrats rocheux par des algues rouges calcaires, en condition de luminosité réduite. Leur grande complexité structurale abrite de nombreuses espèces benthiques, faisant de ces habitats un « hotspot » de biodiversité en mer Méditerranée. Néanmoins, les connaissances sur la distribution, la structure et le fonctionnement de ces habitats sont encore limitées : ceci handicape la possibilité de comprendre leurs réponses aux pressions anthropiques et naturelles, et d'en évaluer l'état écologique selon les indications de la DCSMM (2008/56/EC).

Dans le cadre du programme européen CIGESMED, un projet collaboratif de sciences participatives a été développé par la France, la Grèce et la Turquie. Le projet encourage une véritable implication de plongeurs volontaires, amateurs et professionnels, de clubs, associations de plongée, etc.

Un protocole d'observation en plongée et un site internet multilingue dédié ont été développés. Ce site comprend une section éducative et une plateforme pour la saisie des données observées (topographie, facteurs abiotiques de base, présence et abondance relative d'un nombre limité d'espèces typiques et remarquables, pressions et impacts observables). L'envoi de photos et d'informations complémentaires est aussi encouragé.

Ce projet vise à créer une communauté active d'observateurs volontaires, reconnus pour leur implication, qui participeront à la recherche sur les habitats coralligènes en apportant des données étendues et écologiquement significatives. Cela permettra d'élargir l'échelle d'observation en découvrant des sites peu connus par les scientifiques et de mettre en place des suivis réguliers dans un nombre limité de sites. Cette interaction entre observateurs volontaires et chercheurs permettra aussi d'obtenir, à un coût très limité, des données publiquement accessibles qui seront essentielles pour la gestion et la protection de ces habitats côtiers.